

EL-YURT TAQDIRI MENING TAQDIRIM

Nishonov Ilxomdjon Dilmurodovich

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi

Til o‘rgatish kafedrası o‘qituvchisi

ilhomnishonov898@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola O‘zbekiston mustaqilligi yillarida ingliz tili o‘qituvchilarining milliy ta‘lim tizimida tutgan o‘rni va ularning yoshlarga sifatli ta‘lim berishdagi hissasiga bag‘ishlangan. Maqolada mustaqillik davrida ingliz tiliga bo‘lgan ehtiyojning oshishi, xorijiy tillarni o‘qitishda zamonaviy metodikalar joriy qilinishi va o‘qituvchilarning yosh avlodni dunyo miqyosidagi ta‘lim talablariga mos shakllantirishdagi roli ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, davlat tomonidan ingliz tili o‘qituvchilariga yaratilayotgan keng imkoniyatlar, jumladan, moddiy va ma‘naviy qo‘llab-quvvatlash, malaka oshirish dasturlari, xorijiy mamlakatlarda tajriba almashish imkoniyatlari, zamonaviy o‘quv resurslari bilan ta‘minlash kabi chora-tadbirlar yoritilgan. Ushbu maqola ta‘lim tizimida ingliz tili o‘qituvchilarining ahamiyatini anglashga, ularning jamiyat rivojlanishidagi hissasini qadrlashga, va davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlarning samaradorligini baholashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, jamiyat, ingliz tili, o‘qituvchi, ta‘lim

O‘zbekiston mustaqilligi yillarida ingliz tili o‘qituvchilarining milliy ta‘lim tizimida tutgan o‘rni, ta‘lim sifati va xalqaro standartlarga moslashuvdagi roli jadallik bilan rivojlandi. Mustaqillikdan so‘ng mamlakatda xorijiy tillarni, ayniqsa, ingliz tilini o‘rganishga katta e‘tibor qaratilib, o‘qituvchilarga malaka oshirish, xorijda o‘qish va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari yaratilgan. Ushbu jarayon yoshlarning kelajakdagi professional muvaffaqiyati va global raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ingliz tili o‘qituvchilari davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar va shart-sharoitlardan qanday foydalanayotgani, ta‘limda yangi pedagogik yondashuvlarni qo‘llayotgani va yoshlarni sifatli ta‘lim bilan ta‘minlashdagi hissasi

yoritiladi. Bu jarayon ta'lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shib, o'qituvchilarni mamlakatning intellektual salohiyatini oshirishga undaydi. Hususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5117-son qaroriga binoan, chet tili o'qituvchilari uchun zamonaviy metodik qo'llanmalar va resurslar bilan ta'minlash bosh maqsad qilib olingan. O'qituvchilarni xalqaro tajribalar bilan tanishtirish maqsadida xorijda malaka oshirish kurslari tashkil etilgan va ularni xalqaro sertifikatlar olishga rag'batlantirish tizimi joriy etilgan. Shuningdek, qaror doirasida o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida moddiy rag'batlantirish tizimi joriy etilgan. Ular uchun maxsus mukofot va grant dasturlari yo'lga qo'yilgan, bu esa pedagoglarning motivatsiyasini oshiradi. Xorijiy til o'qituvchilari uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati kengaytirilgan bo'lib, interaktiv ta'lim tizimlari va platformalarga kirish imkoniyati ta'minlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi PQ-53-son qarorida xorijiy til o'qituvchilari uchun bir qator shart-sharoitlar yaratildi. Xorijiy tillar bo'yicha pedagoglarni tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining o'quv reja va dasturlari umumiy o'rta ta'limning xorijiy tilni o'qitish dasturiga moslashtirildi, pedagogik amaliyot yo'lga qo'yilib, bitiruvchi talabalar uchun moslashuvchan dars jadvali joriy etildi. O'qituvchilar uchun xalqaro darsliklar xarid qilinib, mahalliyashtirish choralari ko'rildi, shuningdek, ingliz, koreys, nemis, fransuz, xitoy va yapon tillari bo'yicha malakali mutaxassislar jalb qilindi. Xorijiy til o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalari diagnostikadan o'tkazilib, zamonaviy ta'lim metodikalari asosida qisqa muddatli malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Ushbu qaror xorijiy tillarni o'qitish samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Men, Nishonov Ilxomdjon, O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida ingliz tilidan dars beraman. Yoshligimda ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim tasodifiy voqealar tufayli paydo bo'ldi. O'sha paytlarda televizorda xorijiy filmlar va multfilmlar ko'rishni juda yaxshi ko'rardim. Biroq, ularning ko'pi ingliz tilida bo'lgani uchun so'zlar va gaplarning ma'nosini tushunish qiyin edi. Shu payt bir savol tug'ildi: "Bu tilni o'rgansam, hammasini tushunsam, qanchalik qiziqarli

bo'lardi?" Ayniqsa, bir kuni ingliz tilida bir qo'shiqni tinglab, uning mazmunini anglashga bo'lgan istagim qattiq kuchaydi. Maktabda ingliz tili darslari boshlanganda, bu til menga yangi dunyoni ochib berayotgandek tuyuldi. Har bir o'rgangan so'zim, gap tuzish usulini bilib olishim men uchun kichik g'alaba edi. Darslardan tashqari, eski lug'atlar va kitoblar yordamida mustaqil shug'ullanishni boshladim. O'qituvchimning meni qo'llab-quvvatlagani va qiziqishimni rag'batlantirgani esa bu tilni chuqurroq o'rganishga bo'lgan ishtiyoqimni yanada oshirdi. O'zimni o'qituvchimdek, hozirda men ham o'z talabalarimga til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam bermoqdaman. Faoliyatim davomida ko'plab talabalarga milliy va xalqaro sertifikat olishlari uchun darslar tashkil etib, ularga ko'maklashdim. Albatta ushbu sayf-harakatlar o'qituvchi va talabalarga ulkan imkoniyatlar ochmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 312-sonli qarori chet o'qituvchi va talabalar uchun bir qator foydali jihatlarni taqdim etadi. Mazkur qaror o'qituvchilar va talabalar uchun birdek foydali. O'qituvchilar uchun milliy yoki xalqaro sertifikatlar orqali qo'shimcha ustama haqi to'lanishi, malaka oshirish kurslari va zamonaviy ta'lim resurslari bilan ta'minlash imkoniyatlari ularning kasbiy rivojlanishiga va daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Talabalar esa yuqori malakali, sertifikatlangan o'qituvchilardan sifatli ta'lim olib, zamonaviy darsliklar va interaktiv metodikalar orqali chet tillarni samarali o'rganish imkoniga ega bo'ladilar. Ushbu imkoniyatlar talabalarni xalqaro darajada raqobatbardosh qilishga va chet tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi.

O'zbekistonda ingliz tilini rivojlantirishga hissa qo'shayotgan o'qituvchilar, mutaxassislar va ta'lim muassasalari mamlakatning global maydondagi integratsiyasi va ichki taraqqiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Ingliz tilini bilish yosh avlodni xalqaro ta'lim va mehnat bozoriga tayyorlab, ularning raqobatbardoshligini oshiradi. Bu orqali mamlakat intellektual salohiyati mustahkamlanib, kelajak avlodning global muhitga tez moslashishi ta'minlanadi. Ingliz tilini rivojlantirayotgan pedagoglar ta'lim sifatini yuksaltirishda va o'quv dasturlarining xalqaro standartlarga moslashishida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ingliz tilini biladigan mutaxassislar xorijiy

investitsiyalarni jalb qilishda, xalqaro biznes aloqalarini rivojlantirishda, turizm va diplomatiyada asosiy vositachilarga aylanmoqda. Ingliz tili nafaqat iqtisodiy, balki madaniy taraqqiyotning ham muhim omilidir. Tilni rivojlantirayotganlar o'zbek madaniyatini dunyoga tanitishda, xalqaro madaniy almashinuvni kengaytirishda muhim hissa qo'shmoqda. Bu jarayon o'z navbatida O'zbekistonning milliy o'ziga xosligini saqlagan holda, global maydonda faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Ingliz tilini rivojlantirishga qo'shilayotgan har bir hissa mamlakatni yanada ochiq, jahon standartlariga mos va zamonaviy davlatga aylantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, chet tilini o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha davlat tomonidan yaratilayotgan keng imkoniyatlar, jumladan, malaka oshirish dasturlari, xalqaro sertifikatlar va rag'batlantirish tizimi, bu jarayonni yanada samarali va tezkor qilishga yordam bermoqda. Ingliz tilini rivojlantirish O'zbekistonning jahon hamjamiyatida yetakchi o'rin egallashi va milliy manfaatlarini muvaffaqiyatli ilgari surishi uchun zaruriy shartdir.

Xulosa

O'zbekiston mustaqilligi yillarida ingliz tilini rivojlantirish ta'lim tizimi va mamlakat taraqqiyoti uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Ingliz tili o'qituvchilari uchun davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar, jumladan, malaka oshirish dasturlari, xalqaro sertifikat olish tizimi va zamonaviy ta'lim resurslari ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar yosh avlodni xalqaro standartlarga mos tayyorlash, ularni global mehnat bozoriga integratsiya qilish va raqobatbardosh kadrlar yetishtirish jarayoniga zamin yaratmoqda. Shu bilan birga, ingliz tilini rivojlantirish bo'yicha mutaxassislar mamlakatning iqtisodiy va madaniy aloqalarini kengaytirishga hamda O'zbekistonning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashga yordam bermoqda. Ingliz tilining rivoji davlatning intellektual va iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, jamiyatni global miqyosda raqobatbardosh qilish va kelajak avlodni muvaffaqiyatli rivojlanishga tayyorlashda asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu jarayon mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi poydevor vazifasini bajaradi.

Foydalangan adabiyotlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. PQ-5117-son qaror, May 19, 2021. <https://lex.uz/docs/-5426736>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. PQ-53-son qaror. Fevral 2, 2024. <https://president.uz>.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. 312-sonli qaror, May 19, 2021. <https://lex.uz/docs/-5431845>.